

A Instituição da Eucaristia: A Tradição da Presença de Cristo e a Divergência Hermenêutica no Protestantismo

©Teodorus R. Guerreiro

Resumo: O presente estudo analisa a transição da práxis eucarística desde a sua fundamentação bíblico-patristica até às reconfigurações teológicas decorrentes da Reforma Protestante. Argumenta-se que a fragmentação interpretativa observada nas denominações protestantes contemporâneas decorre, fundamentalmente, da rejeição da Tradição Eclesial e da adopção do princípio metodológico da *Sola Scriptura*.

1. O Princípio da *Sola Scriptura* e a Pluralidade Pragmática.

Diferentes denominações protestantes apresentam divergências dogmáticas e litúrgicas substanciais relativamente ao sacramento que a tradição ortodoxa designa como Eucaristia. Sendo a *Sola Scriptura* um dos pilares do protestantismo, a ausência de uma tradição e sucessão Apostólica centralizada culmina numa pluralidade de perceções e práxis. Esta fragmentação hermenêutica correlaciona-se directamente com a recusa em validar a Tradição Apostólica — o *depositum fidei* transmitido pelos apóstolos e preservado pelas comunidades cristãs primitivas.

2. Fundamentação Bíblica.

Os relatos do Evangelhos documentam que Jesus de Nazaré estabeleceu o rito do “partir do pão”. Por exemplo, no Evangelho de São João, a fundamentação teológica desta prática é expressa através do discurso do Pão da Vida:

*“Disse-lhes pois Jesus: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu; mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: **Eu sou o pão da vida**; aquele que vem a mim **não terá fome**; e quem crê em mim **nunca terá sede**. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes.”* Jo 6:32-36

A tipologia bíblica é reforçada mais adiante, estabelecendo uma clara distinção soteriológica entre o alimento perecível do Antigo Testamento e a promessa escatológica cristã:

*“Este é o pão que desceu do céu: não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram: **quem comer este pão viverá para sempre.**”* Jo 6:58

3. A Instituição Litúrgica na Última Ceia.

A transição do discurso conceptual para a práxis litúrgica ocorre no contexto da Ceia Pascal, imediatamente anterior à Paixão de Cristo. O Evangelho de São Mateus regista a fórmula institucional do sacramento:

*“E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: **Tomai, comei, isto é o meu corpo**. E, tomando o copo, e dando graças, deu-lho, dizendo: **Bebei dele todos; Porque isto é o meu sangue**, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados.”* Mat 26:26-28

Esta tradição eucarística foi preservada pelos discípulos, como demonstram os exemplos abundantes encontrados no Novo Testamento:

*“E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido **no partir do pão.**”* Luc 24:35

*“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e **na comunhão, e no partir do pão**, e nas orações.”* Act 2:42

*“E, depois dos **dias dos pães asmos**¹, navegámos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles a Tróade, onde estivemos sete dias. E no primeiro dia da*

¹ É de nota que o partir do pão acontece novamente depois da Páscoa. O que contradiz o ensino erróneo da Torre de Vigia que apenas faz uma ‘celebração’ anual do corpo e sangue de Cristo, em que

*semana, ajuntando-se os discípulos para partir no dia seguinte, falava com eles; e alargou a prática até à meia noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. **E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até à alvorada; e assim partiu.**" Act 20:6-11*

*"E, havendo dito isto, **tomando o pão, deu graças a Deus** na presença de todos; e, **partindo-o**, começou a comer." Act 27:35*

Ademais, o Apóstolo Paulo fala-nos também sobre a importância e do perigo de participar do Corpo de Cristo indignamente.

"Porventura o copo de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo por que todos participamos do mesmo pão." 1Cor 10:16-17

*"E, tendo dado graças, o **partiu e disse: Tomai, comei: isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o copo, dizendo: Este copo é o novo pacto no meu sangue: fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este copo anunciais a morte do Senhor, até que venha.***

*Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o copo do Senhor **indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.** Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste copo. **Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem.**" 1Cor 11:24-30*

só apenas os 'ungidos' participam. Ver também [A Ceia do Senhor — por que as Testemunhas de Jeová celebram de modo diferente? \(jw.org\)](http://jw.org)

4. A Preservação da Práxis na Igreja Primitiva.

Depois de estabelecer as tradições escritas sobre a Eucaristia, é fundamental resgatar as tradições orais primitivas. Esse exercício permite-nos compreender que as primeiras gerações cristãs, logo após a era apostólica, já partilhavam do mesmo entendimento teológico que temos hoje sobre esse sacramento. Um exemplo claro dessa continuidade encontra-se nos escritos de Justino Mártir² que, por volta do ano 150 d.C., redigiu a sua *'Primeira Apologia'* dirigida ao imperador romano Antoninus Pius.

Ao descrever a liturgia celebrada aos domingos, Justino revela uma estrutura essencialmente idêntica à que é celebrada nos dias de hoje: a assembleia reunida, a leitura das memórias dos apóstolos e dos profetas, a homilia do presidente e as orações comunitárias seguidas pelo ósculo da paz e a Eucaristia.

“Mas nós, depois de termos assim lavado aquele que foi convencido e concordou com o nosso ensinamento, o levamos ao lugar onde estão reunidos aqueles que são chamados irmãos, a fim de que possamos oferecer orações calorosas em comum por nós mesmos e pela pessoa batizada [iluminada], e por todos os outros em todos os lugares, para que sejamos considerados dignos, agora que aprendemos a verdade, por nossas obras também para sermos considerados bons cidadãos e guardiões dos mandamentos, para que sejamos salvos com uma salvação eterna. Terminadas as orações, saudamo-nos uns aos outros com um beijo. Lá é então levado ao presidente dos irmãos pão e um cálice de vinho misturado com água; e ele os tomando, dá louvor e glória ao Pai do universo, por meio do nome do Filho e do Espírito Santo, e agradece longamente por sermos considerados dignos de receber essas coisas em Suas mãos. E quando ele concluiu as orações e ações de graças, todas as pessoas presentes expressam seu assentimento dizendo Amén. Esta palavra Amén responde na língua hebraica a γένοιτο [assim seja]. E quando o presidente agradece, e todo o povo manifesta seu assentimento, aqueles que são chamados por nós diáconos dão a cada um dos presentes para participar do pão e do vinho misturados com água sobre os quais foi pronunciada a ação de graças, e aos que estão ausentes levam uma porção.”

“E este alimento é chamado entre nós de Εὐχαριστία [a Eucaristia], da qual ninguém pode participar senão o homem que crê que as coisas que

² Nascido em Flávia Neápolis, por volta de 100 d.C., converteu-se ao cristianismo por volta de 130 d.C., ensinou e defendeu a religião cristã na Ásia Menor e em Roma, onde sofreu o martírio por volta do ano 165. Entre os Padres do século II a sua vida é a mais conhecida, e dos documentos mais autênticos.

*ensinamos são verdadeiras, e que foi lavado com a lavagem que é para a remissão dos pecados, e para a regeneração, e que está vivendo como Cristo ordenou*³. Pois não como pão comum e bebida comum os recebemos; mas da mesma maneira que Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo sido feito carne pela Palavra de Deus, teve carne e sangue para nossa salvação, assim também fomos ensinados que o alimento que é abençoado pela oração de Sua palavra, e do qual o nosso sangue e carne por transmutação são alimentados, é a carne e o sangue daquele Jesus que se fez carne. Pois os apóstolos, nas memórias por eles compostas, que se chamam Evangelhos, assim nos entregaram o que lhes foi ordenado; que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, disse: Fazei isto em memória de Mim, Lucas 22:19 este é o Meu corpo; e que, da mesma maneira, tendo tomado o cálice e dado graças, disse: Este é o Meu sangue; e só a eles. Que os demónios ímpios imitaram nos mistérios de Mitras, ordenando que o mesmo fosse feito. Pois, aquele pão e um copo de água são colocados com certos encantamentos nos ritos místicos de quem está sendo iniciado, você sabe ou pode aprender.⁴

Avançando na história da Igreja, outra referência importante encontramos perto do final do século IV. São Basílio, o Grande, escreveu um tratado ‘Sobre o Espírito Santo’ onde argumenta que a fé cristã é preservada tanto pelas Escrituras quanto pelas tradições não escritas recebidas dos apóstolos. Para fundamentar essa tese, São Basílio recorre justamente à liturgia Eucarística: ele lembra que nenhum evangelista registrou por escrito o conjunto completo de preces rezadas no altar. O autor questiona de qual documento escrito os cristãos teriam extraído as palavras da invocação do Espírito Santo (a epiclese) sobre o pão e o vinho, concluindo que essa oração vital foi transmitida oralmente de forma fiel.

“Das crenças e práticas, geralmente aceites ou publicamente declaradas, que são preservadas na Igreja, algumas que possuímos derivam do ensino escrito; outros recebemos entregues em mistério pela tradição dos apóstolos; e ambos em relação à verdadeira religião têm a mesma força. E estes ninguém ganhará, ninguém, em todo caso, que seja sequer moderadamente versado nas instituições da Igreja. Pois, se tentarmos rejeitar tais costumes

³ Esta passagem discorda com a ideia Protestante chamada ‘comunhão aberta’ praticada em algumas Igrejas, em que indivíduos não batizados participam do Corpo e Sangue de Cristo. Ver ainda [Comunhão aberta – Wikipédia, a enciclopédia livre \(wikipedia.org\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunh%C3%A3o_aberta).

⁴ Cf. Cap 64-65. [PAIS DA IGREJA: A Primeira Apologia \(São Justino Mártir\) \(newadvent.org\)](https://www.newadvent.org/).

que não têm autoridade escrita, com o fundamento de que a importância que eles possuem é pequena, deveríamos ferir involuntariamente o Evangelho nos seus próprios elementos vitais; ou melhor, deveria fazer da nossa definição pública uma mera frase e nada mais. Por exemplo, para dar o primeiro e mais geral exemplo, quem é que nos ensinou por escrito a assinar com o sinal da cruz aqueles que confiaram no nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Que escrita nos ensinou a voltar-nos para o Oriente na oração? Qual dos santos nos deixou por escrito as palavras da invocação na exibição do pão da Eucaristia e do cálice da bênção? Pois não estamos, como se sabe, contentes com o que o apóstolo ou o Evangelho registraram, mas tanto no prefácio quanto na conclusão acrescentamos outras palavras como sendo de grande importância para a validade do ministério, e estas derivamos de ensinamentos não escritos. Além disso, abençoamos a água do batismo e o óleo do crisma, e além disso o catecúmeno que está sendo batizado. Com que autoridade escrita fazemos isso? Nossa autoridade não é uma tradição silenciosa e mística? Não, por qual palavra escrita se ensina a unção do petróleo? E de onde vem o costume de batizar três vezes? E quanto aos outros costumes do batismo, de que Escritura derivamos a renúncia de Satanás e seus anjos? Isso não vem daquele ensinamento inédito e secreto que nossos pais guardavam em silêncio fora do alcance de intromissões curiosas e investigações inquisitivas? Bem, se tivessem aprendido a lição de que a terrível dignidade dos mistérios é melhor preservada pelo silêncio. O que os não iniciados nem sequer podem ver dificilmente seria desfilado publicamente em documentos escritos...”⁵

5. Conclusão.

A análise do desenvolvimento histórico e teológico do rito eucarístico revela que a fratura na sua interpretação e práxis não é meramente litúrgica, mas fundamentalmente metodológica e hermenêutica. Enquanto a tradição Ortodoxa sustenta a doutrina da presença real de Cristo através do duplo esteio da Escritura e da Tradição Apostólica — concebendo a Eucaristia como um mistério contínuo guardado pela sucessão eclesial —, o advento da Reforma Protestante introduziu uma rutura axiomática através do princípio da *Sola Scriptura*.

⁵ Cf. Cap. 27, secção 66. [PAIS DA IGREJA: De Spiritu Sancto \(Basílio\) \(newadvent.org\)](https://www.newadvent.org/).

O testemunho de São Justino e a reflexão de São Basílio demonstram, portanto, que a doutrina Eucarística e a sua práxis litúrgica não foram invenções tardias. Elas representam a preservação contínua de uma Tradição viva, onde a forma como a Igreja reza reflete perfeitamente aquilo em que ela sempre acreditou desde as suas origens.

Privadas de uma sucessão Apostólica e de uma tradição vinculativa, as diversas correntes protestantes fragmentaram-se em múltiplas linhas interpretativas, que oscilam entre a consubstanciação luterana, a presença pneumática calvinista e o memorialismo puramente simbólico de origem zwingliana. Em última análise, o debate sobre o “partir do pão” ilustra o eterno desafio da exegese cristã: a tensão entre a preservação de uma memória institucionalizada pela Tradição e a autonomia interpretativa do texto Sagrado.

Sob essa ótica, a perspectiva protestante afasta-se da intenção original dos autores bíblicos ao isolar o texto da sua matriz viva. Como as Escrituras nasceram e ganharam autoridade dentro da comunidade da Igreja primitiva, tentar interpretá-las fora desse ambiente Apostólico gera equívocos doutrinários, provando que os textos sagrados só alcançam o seu sentido pleno quando lidos à luz da Tradição que os gerou.